

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Урабова М.Б.

D Sc. Prof. Ташкентский международный университет Кимё

Усманова У.Б

магистрант Ташкентский международный университет Кимё

Аннотация: Цифровизация существенно изменяет образовательные стратегии в дошкольном образовании, предоставляя новые возможности для интерактивного и мультимедийного обучения. Внедрение цифровых технологий, таких как планшеты и образовательные приложения, способствует развитию когнитивных и творческих навыков у детей, а также делает образовательный процесс более динамичным и увлекательным. Однако чрезмерное использование технологий может привести к проблемам со здоровьем, снижению социальных навыков и уменьшению времени, проводимого в активных играх. Для оптимального использования цифровых ресурсов в дошкольном образовании необходимо разработать сбалансированные стратегии, учитывающие возрастные особенности детей и вовлекающие родителей и воспитателей в образовательный процесс.

Ключевые слова: Цифровизация, образовательные стратегии, дошкольное образование, интерактивные технологии, образовательные приложения, мультимедийные ресурсы, когнитивное развитие, социальные навыки, педагогический контроль, баланс между традиционными и цифровыми методами, роль родителей и воспитателей, развитие моторики, эффекты на здоровье детей.

Аннотация: Цифрлаштириш, болалар таълим стратегияларини сезиларли даражада ўзгартириб, интерактив ва мультимедияли ўқитиш учун янги имкониятларни тақдим этади. Планшетлар ва таълим дастурлари каби рақамли технологияларни жорий қилиш болаларнинг когнитив ва ижодий

кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам беради ва таълим жараёнини динамик ва қизиқарли қилади. Бироқ, технологияларни орттириб ишлатиш соғлиқ муаммоларига, ижтимоий кўникмаларнинг пасайишига ва фаол ўйинларда ўтказилган вақтнинг камайишига олиб келиши мумкин. Дошкор таълимда рақамли ресурсларни оптимал ишлатиш учун болаларнинг ёш хоссаларини ҳисобга олган ва ота-оналар ҳамда тарбиячиларни таълим жараёнига жалб қилган мувозанатли стратегиялар ишлаб чиқиш зарур.

Калит сўзлар: Цифрлаштириш, таълим стратегиялари, болалар таълими, интерактив технологиялар, таълим дастурлари, мультимедияли ресурслар, когнитив ривожланиш, ижтимоий кўникмалар, педагогик назорат, анъанавий ва рақамли усуллар ўртасидаги мувозанат, ота-оналар ва тарбиячиларнинг роли, моторика ривожланиши, болалар соғлиғига таъсир.

Abstract: Digitalization significantly alters educational strategies in early childhood education by providing new opportunities for interactive and multimedia learning. The integration of digital technologies, such as tablets and educational apps, supports the development of cognitive and creative skills in children, making the educational process more dynamic and engaging. However, excessive use of technology can lead to health issues, reduced social skills, and decreased time spent on active play. To optimize the use of digital resources in early childhood education, it is essential to develop balanced strategies that consider the developmental needs of children and involve parents and educators in the educational process.

Keywords: Digitalization, educational strategies, early childhood education, interactive technologies, educational apps, multimedia resources, cognitive development, social skills, pedagogical oversight, balance between traditional and digital methods, role of parents and educators, motor skills development, effects on children's health.

Цифровизация образовательного процесса охватывает все уровни образования, и дошкольное образование не стало исключением. Развитие информационных технологий, таких как планшеты, образовательные

приложения и мультимедийные ресурсы, существенно изменяет подходы к обучению и воспитанию детей в раннем возрасте. В этой статье мы рассмотрим, как цифровизация влияет на образовательные стратегии в дошкольном образовании, выявим ее преимущества и потенциальные риски, а также предложим рекомендации для оптимального внедрения цифровых технологий.

Цифровые технологии предоставляют детям множество возможностей для развития когнитивных и творческих навыков. Образовательные приложения и игры способствуют улучшению памяти, внимания и логического мышления. Интерактивные программы позволяют детям учиться через игру, что делает процесс обучения более увлекательным и эффективным. Мультимедийные ресурсы, такие как видеоуроки и анимации, помогают визуализировать сложные концепции и стимулируют воображение.

Использование планшетов и других цифровых устройств позволяет создавать адаптивные учебные планы, которые могут подстраиваться под индивидуальные потребности каждого ребенка. Программное обеспечение для мониторинга прогресса помогает воспитателям и родителям отслеживать достижения и трудности детей в реальном времени, что способствует своевременной корректировке образовательных стратегий.

Цифровизация обеспечивает доступ к широкому спектру образовательных ресурсов, включая электронные книги, обучающие видео и интерактивные тесты. Эти материалы могут быть использованы для разнообразных учебных целей, от изучения новых тем до повторения пройденного материала.

Чрезмерное использование цифровых устройств может привести к проблемам со здоровьем, таким как зрительные нарушения, нарушения осанки и нарушения сна. Продолжительное сидение за экраном также может негативно сказаться на физической активности детей. Поэтому важно контролировать время, проводимое детьми за цифровыми устройствами, и обеспечивать регулярные перерывы.

Избыточное внимание к цифровым технологиям может привести к снижению социальных навыков у детей. Отсутствие живого общения и

взаимодействия с другими детьми может затруднить развитие навыков сотрудничества, эмпатии и разрешения конфликтов. Необходимость сбалансированного подхода к цифровому и реальному общению является ключевым аспектом для формирования здоровых социальных навыков.

Активные игры на свежем воздухе и физическая активность важны для развития моторики и общего здоровья детей. Цифровизация может сократить время, проводимое детьми в активных играх, что может негативно сказаться на их физическом развитии. Поэтому важно интегрировать цифровые технологии таким образом, чтобы они не заменяли, а дополняли традиционные формы активности.

Для оптимального использования цифровых технологий в дошкольном образовании необходимо разработать сбалансированные стратегии, которые учитывают возрастные особенности детей и их потребности. Важно интегрировать цифровые ресурсы в образовательный процесс так, чтобы они поддерживали, а не заменяли традиционные методы обучения и игры.

Роль родителей и воспитателей в процессе цифровизации крайне важна. Они должны быть активно вовлечены в использование цифровых технологий, чтобы обеспечить их правильное и безопасное применение. Образовательные учреждения могут организовывать тренинги и семинары для родителей, чтобы помочь им лучше понять, как использовать цифровые ресурсы в обучении детей и поддерживать их здоровье и развитие.

Необходимо установить ограничения на время, проводимое детьми за цифровыми устройствами, и следить за тем, чтобы это время было использовано с пользой. Использование программ и приложений для мониторинга и контроля поможет родителям и воспитателям отслеживать как дети взаимодействуют с цифровыми ресурсами и предотвращать возможные негативные последствия.

Цифровизация открывает новые горизонты для дошкольного образования, предлагая инновационные методы обучения и развития. Однако важно помнить о потенциальных рисках и вызовах, связанных с избыточным использованием

технологий. Разработка сбалансированных стратегий и активное вовлечение родителей и воспитателей помогут создать эффективную образовательную среду, которая будет способствовать всестороннему развитию детей и их успешной социализации в современном мире.

Список литературы:

1.Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2008). *Einstein Never Used Flashcards: How Our Children Really Learn—and Why They Need to Play More and Memorize Less*. Rodale Books.

2.Ginsburg, K. R. (2007). *The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and Maintaining Strong Parent-Child Bonds*. *Pediatrics*, 119(1), 182-191.

3.Plowman, L., Stephen, C., & McPake, J. (2010). *The Role of Digital Technologies in Early Years Education: A Review of the Literature*. *Journal of Computer Assisted Learning*, 26(5), 357-371.

4.Trawick-Smith, J. (2014). *Early Childhood Development: A Multicultural Perspective*. Pearson.

5.Zosh, J. M., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. M., Gray, J. H., & Robb, M. B. (2018). *Learning Through Play: A Review of the Evidence*. National Association for the Education of Young Children (NAEYC).